

COSA SI INTENDE PER DISCERNIMENTO PASTORALE

Leonardo D'Ascenzo*

ABSTRACT

L'articolo, ispirato ampiamente al magistero di papa Francesco, si incarica di offrire una descrizione del discernimento in generale e del discernimento pastorale in particolare, partendo dalla considerazione che esso non costituisce un'attività riservata a persone dotate di straordinaria saggezza, ma al contrario si identifica con quella capacità dei semplici e dei piccoli di riconoscere il momento di grazia in cui Dio sta operando.

La prima parte, sul discernimento in generale, distingue nella Sacra Scrittura tra il discernimento operato da Dio e quello che invece è richiesto all'uomo.

La seconda parte, sul discernimento pastorale in particolare, descrive quest'ultimo come specifica modalità della Chiesa di farsi vicina alle persone o alle situazioni, per esprimere un giudizio fondato sul duplice ascolto dello Spirito Santo e della realtà concreta.

* * *

This article is largely inspired by the magisterium of Pope Francis. It intends to offer a description of discernment in general and of pastoral discernment in particular, starting from the consideration that it is not an activity reserved for people with extraordinary wisdom, but on the contrary it is identified with that ability of the simple people to recognize the moment of grace in which God is operating.

The first part of the article, on discernment in general, distinguishes in Sacred Scripture between God's discernment and the discernment of the human person.

The second part of the article, on pastoral discernment in particular, describes it as a specific way for the Church to approach people or situations, to pronounce a judgment based on the dual listening of the Holy Spirit and concrete reality.

Premessa

«Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: Arriva la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: Farà caldo, e così accade. Ipocriti! Sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo; come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto?» (Lc 12,54-57).

Queste parole Gesù le rivolge non a esperti o a persone dotate di particolari poteri, ma alle folle! Il discernimento, dunque, non è un'attività riservata a persone dotate

* Rettore del Pontificio Collegio Leoniano di Anagni; professore straordinario di teologia spirituale presso l'Istituto Teologico Leoniano; arcivescovo eletto di Trani-Barletta-Bisceglie.

di straordinaria saggezza o perspicacia, piuttosto è quella capacità dei semplici e dei piccoli di riconoscere il momento di grazia in cui Dio sta operando¹.

In questo contributo provo a dire qualcosa che riguarda i semplici e i piccoli, qualcosa che ci domanda di diventare tali, nella speranza di non complicare troppo ciò che risulta, almeno in apparenza, semplice!

Inizierò presentando alcune considerazioni sul tema generale del discernimento², per poi cercare di descrivere, restringendo il campo, il discernimento pastorale, oggetto specifico del nostro Forum interdisciplinare.

La consapevolezza che ci accompagna è l'importanza del tema per la missione stessa della Chiesa. Ci ricorda, infatti, *Evangelii gaudium* che «un cuore missionario è consapevole [...] che egli stesso deve crescere nella comprensione del Vangelo e nel discernimento dei sentieri dello Spirito, e allora non rinuncia al bene possibile, benché corra il rischio di sporcarsi con il fango della strada»³.

1. Il discernimento

«Più che una teoria sul discernimento, nella Scrittura si trova un discernimento all'opera, *in fieri*: da una parte il discernimento che Dio opera nella storia di Israele o nella Chiesa, dall'altra quello che l'uomo compie per entrare nella via della fede e della giustificazione e per crescere nell'operosità dell'esistenza cristiana nella Chiesa e nel mondo»⁴.

1.1. Il primo discernimento è di Dio

La Sacra Scrittura può essere vista come la storia del giudizio-discernimento salvifico di Dio attraverso i secoli. Il racconto biblico, infatti, inizia con l'opera creatrice di Dio, che consiste nel separare la luce dalle tenebre, le acque sopra il firmamento

¹ Cfr. D. FARES, «Aiuti per crescere nella capacità di discernere», in *La civiltà cattolica* 157 (2017) 1, 377-389: 378.

² Il discernimento è «un termine classico della tradizione della Chiesa, che si applica a una pluralità di situazioni. Vi è infatti un discernimento dei segni dei tempi, che punta a riconoscere la presenza e l'azione dello Spirito nella storia; un discernimento morale, che distingue ciò che è bene da ciò che è male; un discernimento spirituale, che si propone di riconoscere la tentazione per respingerla e procedere invece sulla via della pienezza di vita. Gli intrecci tra queste diverse accezioni sono evidenti e non si possono mai sciogliere completamente»: *Documento Preparatorio della XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi. I giovani, la fede e il discernimento vocazionale* (13.I.2017), n. 2.

³ FRANCESCO, Esortazione apostolica *Evangelii gaudium* [d'ora in avanti EG] (24.XI.2013), in *AAS* 105 (2013) 1019-1137, n. 45.

⁴ Cfr. A. BARUFFO, «Discernimento», in S. DE FIORES – T. GOFFI [cur.], *Nuovo dizionario di spiritualità*, Milano 1985, 419-430: 421.

dalle acque sotto il firmamento, la terra dalla massa delle acque del mare; Dio comanda che ogni specie vegetale faccia il seme «secondo la propria specie», che gli animali generino «ognuno secondo la propria specie».

Tutto viene distinto, tutto viene separato, anche la donna dall'uomo, tutto viene ordinato e passa dal caos primordiale all'ordine della creazione, espressione della bontà divina. E quando l'uomo si allontana dalla volontà di Dio, ecco che torna la confusione: tra il non mangiare di alcun albero e il non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male; tra il mangiare e il toccare; tra l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male (cfr. Gen 3,1-5); tra le acque di sopra e le acque di sotto; tra la terra e la massa delle acque nel diluvio (cfr. Gen 6 – 8).

Alla fine della storia, la conclusione o il compimento di quanto iniziato con la creazione consisterà in un'opera di separazione: «Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra» (Mt 25,31-33). Sarà un giudizio di salvezza, di misericordia⁵.

Questo giudizio finale è anticipato nell'incarnazione, passione, morte e risurrezione di Gesù. Il giudizio finale si gioca nel rapporto con lui vissuto attraverso il rapporto con i fratelli:

«Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. [...] tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. [...] tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me» (Mt 25,35-36.40.45).

Il primo discernimento, dunque, è quello di Dio. È anzitutto lui che discerne il cuore dell'uomo. Dio nella storia è il «Dio che prova i nostri cuori» (1Ts 2,4)⁶.

In questo contesto del giudizio-discernimento divino, si inserisce il discernimento che l'uomo è chiamato a operare per mettersi in sintonia con il piano di Dio e fare la

⁵ «Nella cupola di questa bellissima cattedrale [di Firenze] è rappresentato il Giudizio universale. Al centro c'è Gesù, nostra luce. L'iscrizione che si legge all'apice dell'affresco è «*Ecce Homo*». Guardando questa cupola siamo attratti verso l'alto, mentre contempliamo la trasformazione del Cristo giudicato da Pilato nel Cristo assiso sul trono del giudice. Un angelo gli porta la spada, ma Gesù non assume i simboli del giudizio, anzi solleva la mano destra mostrando i segni della passione, perché lui «ha dato sé stesso in riscatto per tutti» (1Tm 2,6). «Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui» (Gv 3,17)»: FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al V Convegno nazionale della Chiesa italiana* (Firenze, 10.XI.2015), in *AAS* 107 (2015) 1284-1293: 1284.

⁶ Cfr. BARUFFO, «Discernimento», 421.

sua volontà. Il secondo libro di Samuele (cfr. 11 – 12) ci offre un esempio concreto di quanto appena affermato. È il racconto del peccato di Davide, re che non va a combattere con il suo esercito; che giace con una donna, Betsabea, moglie di un altro uomo; che determina la morte di Uria l'Ittita, marito di Betsabea. «Ciò che Davide aveva fatto — dice il testo — era male agli occhi del Signore!» In questo contesto del giudizio di Dio, Davide è accompagnato dal profeta Natan in un itinerario (è il racconto della parabola dei due uomini uno ricco e l'altro povero...: cfr. 12,1-4) che lo porterà a risvegliarsi come da un sonno (a fare discernimento, a chiarire la confusione in cui si trovava), e ad esprimere un giudizio su se stesso: «Ho peccato contro il Signore» (12,13).

1.2. Il discernimento dell'uomo

«Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» (Rm 12,2). L'invito di san Paolo a operare un rinnovamento globale che interessa sia il rapporto con Dio, sia la concretezza della vita, vale tanto nelle cose importanti, come il governo della Chiesa, quanto in quelle che riguardano la normalità dell'esperienza quotidiana.

Papa Francesco in un'intervista, la prima rilasciata al Direttore de *La civiltà cattolica*, sul tema del discernimento dichiara: «Le mie scelte, anche quelle legate alla normalità della vita, come l'usare una macchina modesta, sono legate a un discernimento spirituale che risponde a una esigenza che nasce dalle cose, dalla gente, dalla lettura dei segni dei tempi. Il discernimento nel Signore mi guida nel mio modo di governare»⁷.

Nella vita e nel magistero di papa Francesco il discernimento è una parola “chiave” e «il suo stesso ministero petrino è vissuto in forma di ministero di discernimento evangelico spirituale e pastorale (cfr. EG 33; 50; 154)»⁸.

Il discernimento è un aiuto in vista dell'individuazione di ciò che ci porta a Dio e di ciò che ci allontana da lui, «significa rendersi sensibili all'azione dello Spirito Santo nella comunità degli uomini d'oggi, per favorire quelle realtà e processi che appaiono mossi dallo Spirito di Dio, e per smascherare e contrastare quelle realtà e processi culturali che appaiono contrari allo spirito evangelico»⁹. Ciò richiede al-

⁷ A. SPADARO, «Intervista a papa Francesco», in *La civiltà cattolica* 153 (2013) 3, 449-477: 454.

⁸ ID. – L.J. CAMELI, «La sfida del discernimento in *Amoris laetitia*», in *La civiltà cattolica* 156 (2016) 1, 3-16: 5.

⁹ PRESIDENZA DEL COMITATO NAZIONALE PREPARATORIO DEL II CONVEGNO ECCLESIALE “RICONCILIAZIONE CRISTIANA E COMUNITÀ DEGLI UOMINI”, Secondo sussidio *La forza della riconciliazione* (4.X.1984), in *Enchiridion della Conferenza episcopale italiana. Decreti, dichiarazioni, documenti*

l'uomo di entrare nella visione che Dio ha della storia e nel dinamismo che vi imprime, in sintonia con il suo piano misterioso. C'è bisogno di lasciarsi guidare, illuminare dallo Spirito Santo e di rendersi a lui docili. E, nello stesso tempo, cercare, soppesare, esaminare e giudicare con responsabilità e libertà la realtà, gli avvenimenti. Detto in altre parole: c'è bisogno di farsi liberamente passivi e responsabilmente collaboratori.

Liberamente passivi, perché come ci ricorda il profeta Isaia, i pensieri del Signore non sono i nostri pensieri, le nostre vie non sono le sue vie e quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le sue vie sovrastano le nostre vie, i suoi pensieri sovrastano i nostri pensieri (cfr. Is 55,8-9). I criteri del Signore differiscono dai nostri, lo afferma anche Gesù con una parabola:

«Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: Un nemico ha fatto questo! E i servi gli dissero: Vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano invece riponetelo nel mio granaio» (Mt 13,24-30).

Responsabilmente collaboratori, perché la volontà di Dio non è ricevuta dall'uomo per rivelazione diretta. E infatti

«il popolo di Dio, mosso dalla fede con cui crede di essere condotto dallo Spirito del Signore che riempie l'universo, cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni, cui prende parte insieme con gli altri uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della presenza del disegno di Dio. La fede infatti tutto rischiarà di una luce nuova, e svela le intenzioni di Dio sulla vocazione integrale dell'uomo, orientando così lo spirito verso soluzioni pienamente umane»¹⁰.

All'uomo è richiesto un lavoro, la fatica del pensare, la responsabilità, il mettersi di fronte al reale e, magari, «fare prima un passo indietro, come chi retrocede un po'»

pastorali per la Chiesa italiana, III. 1980-1985, Bologna 1986, 1140-1216, n. 3.2.1.

¹⁰ CONCILIO VATICANO II, Costituzione pastorale *Gaudium et spes* (7.XII.1965), in *AAS* 58 (1966) 1025-1120, n. 11.

per vedere meglio il panorama»¹¹, separare, distinguere, fare chiarezza. Il discernimento implica seguire la propria coscienza con coraggio: coscienza come luogo interiore della relazione con Dio che parla al cuore e aiuta a discernere, a comprendere la strada da percorrere per conoscere la sua volontà, abbracciarla e viverla al meglio nelle concrete situazioni della vita. La volontà di Dio è intesa non solo *in sé*, in quanto universale, ma anche *per me, per noi*, ciò che è buono e meglio per me, per noi, in questa situazione particolare.

Fare la volontà di Dio non è paragonabile né alla situazione di chi nel compiere un viaggio (il viaggio della vita, fuor di metafora) seguisse meccanicamente tutte le indicazioni del *tom tom* (esecuzione, applicazione di un dettato, di una legge) e neanche, secondo una concezione opposta, alla situazione di chi facesse questo viaggio procedendo esclusivamente di testa propria. Fare la volontà di Dio è piuttosto rapportarsi a Qualcuno che, diversamente dal *tom tom*, dà criteri e non itinerari già tracciati! Ribadendo il concetto già espresso: c'è bisogno di farsi liberamente passivi e responsabilmente collaboratori.

2. Il discernimento pastorale

Ci possono essere diversi livelli nei quali si può esercitare un discernimento¹². Il livello *fisico/materiale*: quando, ad esempio, con un setaccio si separa la farina dalla crusca; quello *vitale/organico*: il lavoro del rene che separa gli elementi assimilabili da parte del corpo da quelli tossici; quello *razionale*: che impegna l'intelletto con le sue capacità; quello *spirituale*: a livello di fede e in obbedienza allo Spirito. A livello spirituale si colloca il discernimento del quale abbiamo finora parlato e il discernimento pastorale che ora proveremo a descrivere.

2.1. Una possibile descrizione

Papa Francesco, nel menzionato discorso rivolto ai parroci della diocesi di Roma, ha parlato del discernimento come

«ciò che concretizza la fede, ciò che la rende “operosa per mezzo della carità” (Gal 5, 6), ciò che ci permette di dare una testimonianza credibile [...]. Il di-

¹¹ FRANCESCO, *Discorso in occasione dell'incontro con i parroci della diocesi di Roma* (2.III.2017), in http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/march/documents/papa-francesco_20170302_parroci-roma.html (consultato il 20 ottobre 2017).

¹² Cfr. M. RUIZ JURADO, *Il discernimento spirituale. Teologia, storia, pratica*, Cinisello Balsamo 1997, 22-23.

scernimento guarda in primo luogo ciò che piace al nostro Padre, “che vede nel segreto” (Mt 6,4,6), non guarda i modelli di perfezione dei paradigmi culturali. Il discernimento è “del momento” perché è attento, come la Madonna a Cana, al bene del prossimo che può fare in modo che il Signore anticipi “la sua ora”, o che “salti” un sabato per rimettere in piedi colui che stava paralizzato. Il discernimento del momento opportuno (*kairós*) è fundamentalmente ricco di memoria e di speranza: ricordando con amore, punta lo sguardo con lucidità a ciò che meglio guida alla promessa. E ciò che meglio guida è sempre in relazione con la croce. Con quello spossessarmi della mia volontà, con quel dramma interiore del “non come voglio io, ma come vuoi tu” (Mt 26,39) che mi pone nelle mani del Padre e fa in modo che sia lui a guidare la mia vita»¹³.

Il discernimento, quindi, permette di essere concreti e credibili, «tende a prospettive di azione pastorale praticabile: ha carattere operativo. Non può quindi limitarsi agli obiettivi generali, ma deve giungere a stabilire esiti effettivamente *operabili*»¹⁴. Questo guardando a ciò che piace al Padre e a ciò che è il bene del prossimo, lasciandosi guidare dalla logica della croce!

Possiamo recepire, prima di dare una nostra sintetica descrizione di discernimento pastorale, altri due riferimenti. Il primo riferimento è la considerazione di un catecheta, Enzo Biemmi, che in una sua relazione così argomenta: «Il termine discernimento appare [in *Amoris laetitia*] 35 volte e 10 volte il verbo discernere, termini che intervengono puntualmente ogni qualvolta si tratta di indicare la via pastorale da seguire, l'agire pastorale della Chiesa»¹⁵.

Il secondo riferimento è il numero 120 della *Ratio fundamentalis Institutionis Sacerdotalis*¹⁶. Il Documento sostiene che i futuri pastori del popolo di Dio devono ricevere una formazione che li renda esperti nell'arte del discernimento pastorale. Continua, poi, chiarendo che per discernimento pastorale si intende la capacità «di un ascolto profondo delle situazioni reali e di un buon giudizio nelle scelte e nelle decisioni»¹⁷.

¹³ FRANCESCO, *Discorso in occasione dell'incontro con i parroci della diocesi di Roma*, cit.

¹⁴ S. LANZA, «Progettualità e discernimento pastorale», in *Orientamenti pastorali* 46 (1998) 7, 27-41: 38.

¹⁵ E. BIEMMI, «Accompagnare verso il bene possibile: il discernimento pastorale in *Amoris laetitia*», in <https://www.teologiaverona.it/download/gdstudio/GiornataStudio%2020161129/II%20discernimento%20in%20Amoris%20Laetitia%20-%20Relazione%20Biemmi.pdf> (consultato il 20 ottobre 2017).

¹⁶ Cfr. CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il dono della vocazione presbiterale. Ratio fundamentalis Institutionis Sacerdotalis* (8.XII.2016), in <http://www.clerus.va/content/dam/clerus/Ratio%20Fundamentalis/II%20Dono%20della%20vocazione%20presbiterale.pdf> (consultato il 20 ottobre 2017).

¹⁷ Questa seconda descrizione, a nostro avviso, andrebbe completata aggiungendo alla capacità di ascolto profondo della realtà e di buon giudizio un altro ascolto, quello dello Spirito. Il livello spirituale nel quale si colloca il discernimento pastorale domanda l'ascolto della voce dello Spirito come

Dunque, con l'espressione discernimento pastorale possiamo intendere quella modalità, da parte della Chiesa, di farsi vicina alla persona o alle situazioni scegliendo come via pastorale quella del discernimento, cioè la via dell'ascolto dello Spirito e della realtà, che rende capaci di esprimere un buon giudizio nelle scelte e nelle decisioni.

2.2. *Il discernimento come via pastorale*

Il discernimento pastorale è caratterizzato dalla modalità, o stile evangelico, dell'ascolto, sia dello Spirito sia della realtà, mettendo da parte la tentazione dell'astrottezza, del protagonismo, dell'eccessiva sicurezza di sé e di quella freddezza che crea distanza. Mettendo da parte anche la rigidità pastorale che talvolta è, in realtà, un mettersi a riparo, un mantenersi a distanza dall'esistenza concreta degli altri che complica certo la vita ma, come dice *Evangelii gaudium*, la «complica sempre meravigliosamente»¹⁸.

Oggetto del discernimento pastorale sono le situazioni reali, appunto, non quelle immaginarie o costruite nel mondo della teoria. Situazioni da raggiungere e accompagnare con lo spirito del *buon samaritano*, così come sono e dove sono, per rendere loro disponibile la buona notizia del Vangelo.

In questo discernimento, ci ricorda Papa Francesco,

«è implicito l'atto di fede in Cristo presente nel più povero, nel più piccolo, nella pecora perduta, nell'amico insistente. Cristo presente in chi ci viene incontro — facendosi vedere, come Zaccheo o la peccatrice che entra con il suo vaso di profumo, o quasi senza farsi notare, come l'emorroissa —; o Cristo presente in chi noi stessi accostiamo, sentendo compassione quando lo vediamo da lontano, disteso sul bordo della strada. Credere che lì c'è Cristo, discernere il modo migliore per fare un piccolo passo verso di lui, per il bene di quella persona...»¹⁹.

Il discernimento pastorale domanda allora la capacità «di provare quella stessa compassione, generosità, amore per tutti, specialmente per i poveri, e slancio per la causa del Regno, che caratterizzarono il ministero pubblico del Figlio di Dio...»²⁰. È

atteggiamento fondamentale, condizione necessaria per un adeguato ascolto/confronto con la realtà, con le sue esigenze e sfide.

¹⁸ EG 308. Cfr. G. MAZZOCATO, «La cura pastorale “alla luce del tempo”», in *Presbyteri* 53 (2017) 2, 117-125: 125.

¹⁹ FRANCESCO, *Discorso in occasione dell'incontro con i parroci della diocesi di Roma*, cit.

²⁰ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il dono della vocazione presbiterale*, n. 119.

«discernimento dell'amore reale, concreto e possibile nel momento presente, in favore del prossimo più drammaticamente bisognoso»²¹.

Se è via pastorale, l'esercizio del discernimento domanda un impegno di comunione e di corresponsabilità di tutto il popolo di Dio che ne è il soggetto. Anche quando fosse operato da una singola persona, questa non agirà mai come soggetto privato distaccato dalla realtà ecclesiale, ma piuttosto come membro di questa e in comunione con questa e, con questa, in ascolto dello Spirito²².

2.3. Prendersi cura della persona nel suo cammino

Discernimento pastorale è farsi vicino a chi è in cammino, ad esempio i nostri giovani, per offrire un aiuto nella crescita, nell'orientamento della loro vita. Benedetto XVI ai vescovi italiani riuniti in Assemblea diceva che

«i giovani portano una sete nel loro cuore, e questa sete è una domanda di significato e di rapporti umani autentici, che aiutino a non sentirsi soli davanti alle sfide della vita. È desiderio di un futuro, reso meno incerto da una compagnia sicura e affidabile, che si accosta a ciascuno con delicatezza e rispetto, proponendo valori saldi a partire dai quali crescere verso traguardi alti, ma raggiungibili. [...] L'accoglienza della proposta cristiana passa, infatti, attraverso relazioni di vicinanza, lealtà e fiducia. [...] Siamo chiamati ad affiancarci a ciascuno con disponibilità sempre nuova, accompagnandolo nel cammino di scoperta e assimilazione personale della verità»²³.

Il discernimento non riguarda, dunque, semplicemente un problema da risolvere o una decisione da prendere, è un prendersi cura della persona nel suo camminare verso Dio. Non si concentra soltanto in modo puntuale su qualche questione, è attento piuttosto al dinamismo che la caratterizza.

²¹ FRANCESCO, *Discorso in occasione dell'incontro con i parroci della diocesi di Roma*, cit.

²² «Il discernimento spirituale comunitario è forse l'espressione più alta e matura di quell'ascolto dello Spirito che parla alla Chiesa e la guida nelle vicende ordinarie e straordinarie della storia, dal Consiglio pastorale di una piccola comunità parrocchiale fino al Concilio ecumenico»: F. DE PASCALI, «Ascolto, dialogo e discernimento», in *Presbyteri* 53 (2017) 1, 54-60: 60. Merita di essere citato, a questo proposito, GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Chiesa italiana per la celebrazione del III Convegno ecclesiale* (Palermo, 23.XI.1995), n. 10, in http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1995/november/documents/hf_jp-ii_spe_19951123_palermo.html (consultato il 20 ottobre 2017): «È più che mai necessario, dunque, educarsi ai principi e ai metodi di un discernimento non solo personale, ma anche comunitario».

²³ BENEDETTO XVI, *Discorso alla 61ª Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana* (27.V.2010), in http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2010/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20100527_cei.html (consultato il 20 ottobre 2017).

Proprio a questo tipo di attenzione ci invita sant'Ignazio nel suo *Libro degli Esercizi spirituali* quando, in modo particolare, nelle "Regole per il discernimento degli spiriti" (cfr. nn. 313-336), ci offre preziosi suggerimenti dicendoci che ci si può trovare in una situazione configurabile come buona oppure in una situazione difficile, o irregolare. Bene. Ma qual è il dinamismo nel quale si vivono queste situazioni? È un procedere di bene in meglio, o di male in peggio, come dicono le "Regole per la prima settimana"?

In altre parole, quella situazione buona secondo la norma va nella direzione che procede di bene in meglio o, invece, di male in peggio? Lo stesso vale per una situazione cosiddetta irregolare in rapporto alla legge: potrebbe evolvere secondo un procedere di bene in meglio o, al contrario, di male in peggio. La lettura delle situazioni non rimane la stessa quando esse vengono messe in rapporto al dinamismo nel quale si trovano!

Il discernimento pastorale è allora via per pensare in termini di misericordia, è pensiero incompleto e aperto, pensiero incompleto perché aperto a ulteriori sviluppi, guarda il cammino all'orizzonte avendo come stella polare Cristo e punta sempre alla maggiore crescita possibile della persona²⁴.

In conclusione, è caratteristica dei semplici e dei piccoli, come dicevamo all'inizio, ricercare una fedeltà sempre nuova alla volontà di Dio e, per questo, «invocare il dono del discernimento nelle scelte pastorali per la vita di ogni comunità cristiana e più ancora nei grandi orientamenti della storia, lì dove il Signore Gesù chiama la sua Chiesa nel suo insieme a dare testimonianza di scelte coraggiose e profetiche»²⁵.

²⁴ Cfr. SPADARO, «Intervista a papa Francesco», 449-477.

²⁵ DE PASCALI, «Ascolto, dialogo e discernimento», 59.